

**INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR, XUSUSAN SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH
VA UNING SAVDO KORXONALARIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI**

Uzakov Utkir Abdusattarovich

Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv va
Texnologiyalar Universiteti "Iqtisodiyot va boshqaruv"
kafedrasida katta o'qituvchisi

e-mail:u.uzakov@tift.uz; Tel.:+99893 0091466

UO'K 657:006.013:658.8 ORCID 0009-0005-6637-3234

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellektdan foydalanish hamda uning savdo korxonalaridagi o'rni va ahamiyati, afzalliklari, dolzarb masalalari, shuningdek amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar, qolaversa elektron tijorat bozori hozirgi holati haqida bayon qilingan.

Tayanch so'zlar: Innovatsion iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, savdo korxonalari, elektron tijorat, avtomatlashtirish.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ЧАСТНОСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

Узаков Уткир Абдусаттарович

Ташкентский международный университет финансового менеджмента и
технологий Преподаватель кафедры "Экономика и управление"

e-mail:u.uzakov@tift.uz; Тел.:+99893 0091466

У

Аннотация: В данной статье рассматривается использование цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта, при формировании инновационной экономики, а также его роль и значение в торговых предприятиях, преимущества, актуальные проблемы, а также меры, которые необходимо принять для реализации, а также текущее состояние рынка электронной коммерции.

Ключевые слова: Инновационная экономика, цифровые технологии, искусственный интеллект, торговые предприятия, электронная коммерция, автоматизация.

**THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES, PARTICULARLY
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, IN SHAPING THE INNOVATIVE
ECONOMY AND ITS ROLE AND IMPORTANCE IN TRADE ENTERPRISES**

Uzakov Utkir Abdusattarovich

Tashkent International University of Financial Management and Technologies
Senior Teacher of the Department of “Economics and Management”

e-mail:u.uzakov@tift.uz; Tel.:+99893 0091466

UDC 657:006.013:658.8 ORCID 0009-0005-6637-3234

Abstract: This article discusses the use of digital technologies, particularly artificial intelligence, in shaping an innovative economy, as well as its role and importance in trade enterprises, its advantages, current challenges, and the necessary actions that need to be taken for implementation. Additionally, the current state of the e-commerce market is also outlined.

Keywords: Innovative economy, digital technologies, artificial intelligence (AI), trading companies, e-commerce, automation.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar xususan sun'iy intellekt (SI) rivojlanishi biznes va iqtisodiy tizimlarning shakllanishi uchun muhim omillarga aylangan. Raqamli transformatsiya va innovatsion iqtisodiyot tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini yaratadi. Sun'iy intellektning rivojlanishi esa, o'z navbatida, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tahlil qilish, shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish, mijozlar ehtiyojlarini aniqroq prognoz qilish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Savdo korxonalarini, iqtisodiyotning ajralmas qismi sifatida, bu texnologiyalarni samarali qo'llash orqali o'z faoliyatini takomillashtiradi, yangi bozorlarni zabt etadi va raqobatbardoshligini oshiradi. Raqamli texnologiyalar va SI yordamida korxonalar nafaqat o'z mahsulotlarini va xizmatlarini rivojlantirishda, balki iste'molchi bilan yanada mustahkam aloqalar o'rnatishda, resurslardan samarali foydalanishda ham katta yutuqlarga erishmoqdalar.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning savdo korxonalarini faoliyatiga ta'siri faqat iqtisodiy foyda keltirish bilan cheklanib qolmaydi. Ularning qo'llanilishi yangi ijtimoiy va axborot tizimlarining paydo bo'lishiga, mehnat bozori va ijtimoiy strukturalarning o'zgarishiga ham olib kelmoqda. Shu sababli, bu mavzuni o'rganish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning innovatsion iqtisodiyotdagi roli, shuningdek, savdo korxonalaridagi o'rni va ahamiyatini aniqlash zamon talabi hisoblanadi.

Maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning innovatsion iqtisodiyotda qanday o'rin tutishi, savdo korxonalaridagi afzalliklari, dolzarb masalalari, shuningdek, ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun qanday choralar ko'rilishi zarurligi yoritilgan. Shuningdek, elektron tijorat bozorining joriy holati va uning rivojlanish istiqbollari ham muhokama qilingan. Bu tadqiqot nafaqat korxonalar uchun, balki mamlakatlar va butun jahon iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlarni ochib beradi deb o'ylayman.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunga kelib innovatsion iqtisodiyotda raqamli texnologiyalar deyarli har bir sohaga kirib bordi va bundan har kuni foydalanib kelinmoqda, shuningdek bu borada ham ko'plab ilmiy ishlar, maqolalar hamda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Keling endi ana shunday ilmiy izlanishlarda raqamli texnologiyalar va innovatsion iqtisodiyot haqidagi berilgan izohlari va fikrlariga to'xtalib o'tsak.

Raqamli iqtisodiyot - bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xildagi ishlab chiqarishlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar asosiy ishlab chiqarish omili hisoblangan faoliyatdir (R.I.Nazarov 2022) [1.1].

Bugungi kunda eng muhim dolzarb muammolardan biri tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish hisoblanadi. Shuning uchun ham informatsion texnologiyalar (IT) sohasi orqali biznes faoliyatini rivojlantirish bugungi raqamli asrda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tadbirkorlik sohasini IT sohasi bilan rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishishimizga yordam beradigan ba'zi usullar bor bo'lib (T.S.Rustamov 2023) [2.1], muallif ularni sanab o'tgan.

Iqtisodiy sohalarda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish vaqt, mablag'larni tejash va masofani qisqartirish, ma'lumotlar bilan samarali ishlash, samaradorlikni oshirish, barqaror rivojlanishni ta'minlashning muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi (U.A.Uzakov 2023) [3.1].

Biznes sohasida SIning asosiy xususiyatlaridan biri uning o'rganish qobiliyatidir. SI tizimlari ma'lumotlardan o'rganish, yangi bilimlarga moslashish va ularning samaradorligini asta-sekin oshirish uchun ajoyib qobiliyatga ega (Dr. Sandeep Kulkarni 2024) [4.1].

Sun'iy intellekt bizneslarga ma'lumotlarga asoslangan tahlillar va prognozlar taqdim etish orqali yaxshiroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. SI qarorlar qabul qilish jarayoniga katta ta'sir ko'rsatadi. Moliyaviy tashkilotlar uni xavf baholash uchun foydalanadilar (Obermeyer & Emanuel, 2016) [5.1].

TADDIQOT METADOLGIYASI

Ushbu maqolaning metodologik asoslarini O‘zbekiston Respublikasining Qonunlari, Prezidentimizning qaror va farmonlari, asarlari va ma’ruzalari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, buxgalteriya hisobiga oid milliy va xalqaro standartlar, Nizomlar, yo‘riqnomalar, xorijda va respublikamizda chop qilingan ilmiy ishlar, darsliklar va qo‘llanmalar, ilmiy maqolalar, internet tarmog‘i materiallari hamda izlanishlar olib borilgan korxonalarining amaliy materiallari tashkil etadi. Tahlil jarayonida analiz va sintez, kuzatish, tahlil qilish usullaridan hamda jadvallardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda dunyo iqtisodiyoti o‘zgarimoqda va bu o‘zgarishlar asosan texnologiyalar va innovatsiyalar orqali amalga oshirilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt iqtisodiy jarayonlarni tezda o‘zgartirishga va yangi iqtisodiy tizimlarni yaratishga qodir. Innovatsion iqtisodiyot deganda, yangi texnologiyalarni, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni iqtisodiy jarayonlarga joriy qilish orqali iqtisodiy o‘shish va raqobatbardoshlikni oshirish tushuniladi. Raqamli texnologiyalar, xususan sun‘iy intellektning qo‘llanilishi, savdo korxonalari va biznes tizimlarining samaradorligini oshirish, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish, shuningdek, iste’molchilar bilan aloqalarni yanada takomillashtirish imkonini beradi. Yurtimizda ham hozirda raqamli iqtisodiyot bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda, xususan bu borada yurtboshimizning 2020-yil 05-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PF-6079-son farmoni [6.1], hamda sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish bo‘yicha 2021-yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son Qarori [7.1] asosiy zaminlardan bo‘lib xizmat qilmoqda.

Innovatsion Iqtisodiyot va Raqamli Texnologiyalar

Innovatsion iqtisodiyot - bu iqtisodiy o‘shishning asosiy manbai bo‘lgan ilmiy-texnikaviy yutuqlar va innovatsiyalarni o‘z ichiga olgan iqtisodiy tizimdir. Raqamli texnologiyalar bu jarayonda hal qiluvchi o‘rin tutadi. Internet, ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash texnologiyalari, katta ma’lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash, va sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar biznesni tez va samarali rivojlantirishga yordam beradi. Sun‘iy intellekt, xususan, ko‘plab sohalarda avtomatlashtirish va qaror qabul qilishni yaxshilash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida qayd etilganidek, O‘zbekiston raqamli transformatsiyaning ulkan yo‘liga o‘tdi. Ushbu keng qamrovli yo‘l xaritasi raqamli texnologiyalarni davlat xizmatlaridan tortib, ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalarigacha hayotning barcha jabhalariga integratsiyalashga qaratilgan. Strategiya mustahkam raqamli infratuzilmani rivojlantirish, fuqarolarning raqamli

savodxonligini oshirish, raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan [8.1].

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi innovatsion iqtisodiyotga o'tishda, yangi biznes modellari yaratishda, va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda katta ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalarni tatbiq etish orqali kompaniyalar o'z jarayonlarini tezlashtirishi, xarajatlarni kamaytirishi va mahsulotlarini yaxshilashlari mumkin.

Ma'lumot uchun sun'iy intellekt, ya'ni, sun'iy aql - informatikaning alohida sohasi bo'lib, kompyuter yoki mashinaning inson ongidagi imkoniyatlarga taqlid qilishi, sodda qilib aytganda, sun'iy aql kompyuterlarni odam kabi o'ylash va yechim topishga yo'naltirilgan texnologiya hisoblanadi. Big Data - salmoqli ma'lumot atamasi kuniga 100 gigabaytdan ko'p ma'lumot tushadigan oqimlarga nisbatan qo'llanib kelingan. Keyinchalik ma'lumotlarning keskin ko'payishi oqibatida bu tushuncha yanada keng qamrov kasb eta boshladi. Ushbu atama odatda terabayt, ekzabayt va petabaytlar darajasidagi katta hajmdagi ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi [9.1].

Sun'iy intellekt raqamli texnologiyalarning eng ilg'or va samarali vositalaridan biridir. Savdo korxonalarini uchun SI o'z faoliyatini samarali tashkil etish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va bozorni o'rganish kabi ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Sun'iy intellekt yordamida kompaniyalar:

1.Ma'lumotlarni tahlil qilish: Sun'iy intellekt yordamida katta ma'lumotlarni tezda tahlil qilish va prognozlar qilish mumkin. Masalan, mijozlar xulq-atvorini o'rganish orqali kompaniyalar marketing strategiyalarini optimallashtirishi va shaxsiylashtirilgan xizmatlar taklif qilishi mumkin.

2.Avtomatlashtirish va jarayonlarni optimallashtirish: Savdo korxonalarini sun'iy intellektni logistika, inventarizatsiya, omborlarni boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda qo'llaydi. Bu orqali xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish mumkin.

3.Mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash: SI yordamida kompaniyalar mijozlarga avtomatik tarzda javob beradigan chatbotlar yoki virtual yordamchilarni joriy qilishlari mumkin. Bu esa mijozlar bilan tezkor va samarali aloqalarni ta'minlashga yordam beradi.

4.Raqobatbardoshlikni oshirish: Sun'iy intellekt yordamida kompaniyalar raqobatchilarining faoliyatini tahlil qilib, o'z biznes strategiyalarini shu asosda optimallashtirishi mumkin. Shuningdek, yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratishda SI texnologiyalari yordamida innovatsiyalarni amalga oshirish osonlashadi.

Bugungi kunda savdo korxonalarini raqamli texnologiyalarni nafaqat an'anaviy do'konlar, balki elektron tijorat platformalarida ham keng qo'llamoqda. Elektron tijorat bozori dunyo bo'ylab tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Internet orqali

savdo qilishning qulayligi, global bozorga chiqish imkoniyati va xarajatlarni kamaytirish kabi afzalliklar kompaniyalarni raqamli platformalarga o'tishga undaydi.

Sun'iy intellekt elektron tijorat sohasida ham muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, onlayn do'konlar SI yordamida mahsulotlarni tavsiya qilish, shaxsiylashtirilgan reklama takliflari yaratish va mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlarini avtomatlashtirish orqali o'z raqobatbardoshligini oshiradi. Bunday texnologiyalar nafaqat biznesni rivojlantirishga yordam beradi, balki mijozlar tajribasini ham yaxshilaydi.

O'zbekistonning elektron tijorat bo'yicha ko'rsatkichlari¹:

1-rasm

1-rasm. O'zbekistonning elektron tijorat bo'yicha ko'rsatkichlari

Savdo korxonalari uchun sun'iy intellektning joriy etilishi – bu faqat texnologik yutuq emas, balki biznesni rivojlantirishning strategik vositasi. Savdo korxonalari sun'iy intellektdan bir nechta sohalarda foydalana olishadi:

➤ **Mijozlarga xizmat ko'rsatishni optimallashtirish**

Sun'iy intellekt yordamida savdo korxonalari mijozlarga 24/7 xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Misol uchun, chat-botlar va virtual yordamchilar orqali mijozlarning savollariga tezkor javob berish, shuningdek, mijozlarga mos mahsulotlar va xizmatlarni taklif qilish mumkin. Bu orqali mijozlar tajribasi yaxshilanadi, mijozlar sadoqati oshadi va biznesning umumiy samaradorligi ko'tariladi.

Sun'iy intellekt yordamida kompaniyalar o'z mijozlarining xulq-atvorini va xarid qilish odatlarini tahlil qilib, ularning individual ehtiyojlariga moslashgan marketing

strategiyalarini yaratishlari mumkin. Bu shaxsiylashtirilgan tavsiyalar, reklama kampaniyalari va mahsulot takliflarini o'z ichiga oladi. Misol uchun, Amazon va Netflix kabi kompaniyalar o'z foydalanuvchilariga shaxsiylashtirilgan takliflar orqali muvaffaqiyatli sotish va xizmatlarni taklif qilishadi.

➤ **Inventarizatsiya va ta'minot zanjirini boshqarish**

Sun'iy intellekt inventarizatsiya va ta'minot zanjirini optimallashtirishda ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, SI yordamida omborlardagi mahsulotlar sonini real vaqtda kuzatish, zaruriyatga qarab inventarizatsiyani boshqarish va ta'minot zanjiridagi muammolarni oldindan aniqlash mumkin. Bu xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali tashkil qilishga yordam beradi.

➤ **Avtomatlashtirilgan qarorlar qabul qilish**

Savdo korxonalari o'z jarayonlarini avtomatlashtirish orqali tez va aniq qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sun'iy intellekt tizimlari ma'lumotlarni tahlil qilish orqali qarorlar qabul qilishni avtomatlashtiradi. Bu esa biznesni tezda moslashtirish va o'zgarishlarga javob berish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt innovatsion iqtisodiyotning asosiy poydevori sifatida biznes va savdo korxonalari faoliyatini qayta shakllantirmoqda. Bu texnologiyalar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki yangi biznes imkoniyatlarini yaratish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun ta'lim, infratuzilma, huquqiy tizimlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik zarur. Bu jarayonlar amalga oshirilsa, o'zaro bog'langan global iqtisodiyotda mamlakatlar va kompaniyalar muvaffaqiyatli rivojlanishlari mumkin.

Innovatsion iqtisodiyotga o'tishda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning rolini yanada kengaytirish zarur. Buning uchun quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman:

1. Ta'lim va malaka oshirish: Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llay olish uchun kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish zarur. Sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili va raqamli texnologiyalar bo'yicha ta'lim dasturlari rivojlantirilishi lozim.

2. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish: Raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun mustahkam raqamli infratuzilma yaratish zarur. Bu internet tarmoqlari, ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash tizimlari va xavfsizlik mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

3. Huquqiy va normativ asoslar: Raqamli texnologiyalarni joriy qilishda huquqiy tizimni yangilash va muvofiqlashtirish zarur. Maxfiylik, axborot xavfsizligi va sun'iy intellektni tartibga solish bo'yicha aniq normativ hujjatlar ishlab chiqilishi kerak.

4. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish zarur. Texnologik startaplar va innovatsion loyihalarni rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlar, grantlar va soliq stavkalarini taklif qilish mumkin.

Umuman olganda bugungi kunda hayotimizni raqamli texnologiyalarsiz, xususan sun'iy intellektlarsiz tasavvur qilish qiyin bo'lib qoldi. Sun'iy intellektning rivojlanishi va tatbiqi innovatsion iqtisodiyotga o'tish va raqamli transformatsiya jarayonlarini yanada tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.I.Nazarov Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy tajriba va innovatsiya, THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES, 1(5), 125-128, 2022.

<https://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/1218>

2. T.S.Rustamov Tadbirkorlik sub'ektlarini raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish, RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING YANGI O'ZBEKISTON RIVOJIGA TA'SIRI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi 366-370 b., 2023.

https://www.herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/issue/view/15

3. U.A.Uzakov Iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni, JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS Volume-24 Issue-1 March 2023

<https://newjournal.org/index.php/new/article/view/4077/3868>

4. Sandeep Kulkarni, Vainik V S, Deepak D The role of artificial intelligence in enhancing business and services sector performance and innovation in the digital era, International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) January 2024, Volume 11, Issue 1

https://www.ijrar.org/viewfull.php?&p_id=IJRAR1DMP009

5. Obermeyer, Z., & Emanuel, E. J. Predicting the future—big data, machine learning, and clinical medicine. The New England Journal of Medicine, 375(13), 1216-1219. 2016 y. <https://www.nejm.org/doi/10.1056/nejmp1606181>

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF- 6079-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4996-son Qarori <https://lex.uz/docs/-5297046>

8. I. Rustambekov 6 April 2024, <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-transformatsiya-kelajakni-istiqbollari>

9. J.Boykalonov 19 May 2021, <https://yuz.uz/uz/news/raqamli-texnologiyalar-imkoniyatlari>